

ZEBO MIRZO SHE'RIYATIDA KO'PNUQTANING POETIK FUNKSIYALARI

Bozorova Feruza Shomurodovna

Turon universiteti Lingvistika (o'zbek tili)

mutaxassisligi magistranti

Gmail: bozorovaferuza@gmail.com

Tel: + 998 99 581 84 21

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906817>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilida punktuatsion belgilarning poetik funksiyalari Zebo Mirzo ijodi misolida yoritib berilgan. Bunda shoira ijodiga xos she'riy misralarga murojaat qilingan. Tinish belgilarining lingvopoetik vazifa bajarishida faol qo'llanuvchi punktuatsion belgilardan ko'pnuqtaning badiiy funksiyalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: tinish belgilari, punktuatsion belgilar, polifunksionallik, lingvopoetika, individual uslub, semiotik aspekt, ko'pnuqta.

Аннотация: В статье рассматриваются изначальные функции знаков препинания в узбекском языке. Основное внимание уделяется источникам письменности, отражающим древнетюркский язык и староузбекский литературный язык. Подчеркивается важность выполняемых ими функций в периодизации знаков препинания.

Ключевые слова: знаки препинания, знаки препинания, многофункциональность, лингвопоэтика, индивидуальный стиль, семиотический аспект.

Abstract: This article highlights the original functions of punctuation marks in the Uzbek language. It focuses on the sources of writing that reflect the ancient Turkic language and the old Uzbek literary language. It emphasizes the importance of the functions they performed in the periodization of punctuation marks.

Keywords: punctuation marks, punctuation marks, multifunctionality, linguopoetics, individual style, semiotic aspect.

Barcha til birliklari singari tinish belgilariga doir me'yorlar mavjud bo'lib, ular nutq uslublari doirasida ma'lum vazifalarni ifodalab keladi. Ushbu me'yorlar mutaxassislar tomonidan ilmiy manbalarda namunaviy misollar bilan ko'rsatib o'tilgan. "Me'yor (norma) – til birliklarini nutqning u yoki bu ko'rinishida ishlatish qonuniyatlari va imkoniyatlari bo'lib, ular jamiyat tomonidan belgilangan va aniqlangandir" [1. 7-bet]. Til me'yori ilmiy manbalarda qat'iy belgilangan bo'lsa ham, "...shiddat bilan davom etayotgan ijtimoiy-tarixiy jarayon til taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatsa, uning amaliy me'yorlariga ham shunday ta'sir qiladi. Demak, ana shu taraqqiyot talablaridan kelib chiqib, me'yor darajasini ham doimo kuzatib borish va tartibga solib turish lozim bo'ladi" [2. 14-bet]. Yuqoridagi tadqiqotlarda ta'kidlab o'tilganidek, barcha til birliklari singari tinish belgilariga oid me'yorlar ham o'zgarib turgan. Bu o'zgarishlarni quyidagi jadval misolida ko'rish mumkin:

Me'yoriy holatda tinish belgilarining barchasi ham badiiy matndagi poetik vazifalarga xizmat qiladi. "Nuqta, vergul, nuqtali vergul, qo'shtirnoq kabi tinish belgilari bajargan poetik vazifalar boshqa til birliklari bilan uyg'unlashib ketadi, shu sababli ularning ushbu imkoniyatlari badiiy matnda alohidalik kasb etmaydi. Ko'pnuqta, undov, qavs, tire, ikki nuqta, so'roq kabi punktuatsion belgilarda poetik imkoniyatlar ancha sezilarlidir" [3. 62-bet]. Quyida ushbu belgilarning lingvopoetik vazifalariga to'xtalib o'tamiz.

Ko'pnuqta. Punktuatsion belgilar orasida badiiylikka xizmat qiluvchi eng faol tinish belgisi ko'pnuqta hisoblanadi. Tadqiq jarayonida ushbu tinish belgisining badiiy uslubga xos funksiyalarini ko'plab uchratish mumkin. M.Yo'ldoshev o'z tadqiqotlarida ko'pnuqtaga xos quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: "Badiiy matndagi grafik obrazlilik, ifodalilikni yuzaga keltirishda ko'pnuqta eng faol vositalardan hisoblanadi. Me'yoridan ortiq qo'rquv, quvonch, hayajon, turli jismoniy va hissiy og'riq-iztiroblar va shunga o'xshash affektiv holatlar natijasida ro'y beradigan nutqning emfatik bo'laklanishi, nutqning "hapriqish"i badiiy matnda grafik jihatdan odatda ko'pnuqta orqali ifodalanadi" [4. 191-bet].

Punktuatsion belgilar statistikasiga e'tibor qaratganimizda, ko'pnuqtaning badiiy uslub, ayniqsa, lirik turda boshqa tinish belgilariga qaraganda ustunligini ko'rish mumkin. Xususan, Zebo Mirzoning "Ishq..." deb nomlangan she'riy to'plamiga 64 ta she'r kiritilgan bo'lib, unda 347 marta ko'pnuqtaga murojaat qilingan. Shundan 286 marta yakka holda, 61 marta undov va so'roq belgisi bilan qo'shaloq holda foydalanilgan. Ushbu statistik ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, badiiy uslubda ko'pnuqtaga taalluqli ko'plab me'yoriy va nome'yoriy funksiyalar mavjud bo'lib, ular abstrakt tushunchalarni anglatuvchi asosiy vosita sanaladi.

"Ba'zi hollarda qahramonning murakkab hissiy holati unga nafaqat gaplarni, balki so'zlarni ham to'liq, oxirigacha talaffuz qilishga imkon bermaydi yoki axloq me'yorlariga ko'ra so'zni to'liq talaffuz qilish ma'qul ko'rilmaydi" [5. 39-bet]. Masalan:

*"Seni ko'zgu qilib quyoshga tutgan
Mening xudoxohish yuragim uchun.
Har bir lahza uchun qon yutayotgan,
"Seni... Seni..." – degan tilagim uchun..."* (Z.Mirzo)

Ba'zan sarlavhalarda ham ko'pnuqtaning qo'llanilishini ko'rish mumkin:
Tush... (Ruh...) (Z.Mirzo)

10. Ba'zan ko'pnuqta ayrim sabablarga ko'ra uzilib qolgan jumla sababli gap boshida ham qo'llanishi mumkin:

*...Yuragimni yengaman demang,
Yuragimda garchand faqat Siz!
Bilsangiz...
Men juda baxtliman! (Z.Mirzo)
"Siz baxtlisiz...
Aqldan ozib,
Men jimman.
Ishq – umringa qafas.
Yuragimni ezg'ilab, bosib
Yillar o'tdi, yillar...
Men emas!"* (Z.Mirzo)

Yuqoridagi misralarda murakkab mavzu doirasidagi misralar alohida o'rin egallasa-da, umumiy kommunikativlik ostida birlashadi. Aniqroq qilib aytganda, tinish belgilari yordamida ajratilgan ichki, yashirin rema tematik kompleksning bir qismi sifatida o'ziga xos konstruksiya bo'lib, tinish belgilari yordamida individual kommunikativlikni bajaradi.

She'riy misralarda ohangdorlikni yanada kuchaytirish maqsadi bilan ma'lum bir so'zlarni takror qo'llash ko'plab uchraydi. Bu holatda takroriy so'zlarda kommunikativ ahamiyatga ega

bo'lgan umumiy bayonotning ayrim qismlarini aktuallashtirish ko'pnuqta va undov belgisi yordamida amalga oshiriladi:

*Bilarsan, meningday purg'am,
Uzun umring uchun behuda va hech.
Kechangdan kechmasa,
Hayolingdan ham.
Azobing, gunohing –
Mendan
Endi kech!
Endi, kech...Endi kech... Endi kech... (Z.Mirzo)*

Xulosa qilib aytganda shoira ijodida punktuatsion belgilar orasidan ko'p nuqtaga murojaat qilinishi emotsionallik bilan bog'liq abstrakt tushunchalarni ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 128 б.
2. Каримов С. Тил таълими ва меъёр. Ўқув қўлланма. – Тошкен: А.Қодирий, 2002. – 267 б.
3. Nurmurotov I. O'zbek tilida tinish belgilari lingvopoetikasi: Filol. fan. bo'yicha fals. dok. (PhD) ... diss. – Qarshi, 2023. – 147 b.
4. Йўлдошев М. Бадий матн лингвопоэтикasi. – Тошкент: Фан, 2019. – 191 б.
5. Mahmudov N., Madvaliyev A., Mahkamov N., Andaniyozova D. O'zbek tili me'yorlari (punktuatsiya). – Toshkent: Zamin nashr, 2021. – 232 b.